

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(4)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 440 sahifa,
22-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijanovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Pedagog kadrlar tayyorlashda microteaching metodining tashkiliy asoslari va uni samarali qo'llash mexanizmlari.....	10
Abdiqayumova Malika	
Ijtimoiy pedagogik faoliyatning bolalarning moslashuv ko'nikmalarini shakllantirishdagi o'rni	14
Abdullayeva Yulduz Qurbon qizi, Xudayberdiyeva Zilola Azamat qizi	
Talabalarning og'zaki nutqini interfaol usullar yordamida rivojlantirish	18
Atamirzayeva Ezoza	
English Language Barriers Among Rural Ecotourism Guides in Uzbekistan	22
Aminova Asilaxon Sobir qizi	
Совершенствование методов обучения студентов эффективному управлению временем на основе тайм-менеджмента.....	25
Уразова М. Б., Абатова У. Б.	
Zamonaviy ta'limda innovatsion pedagogik texnologiyalarning o'rni va samaradorligi	30
Xurramova Dilso'z Baxtiyor qizi	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'yin asosida ta'limni tashkil etishning pedagogik ahamiyati.....	33
Gaipova Akjunis Qayratovna	
Bo'lajak o'qituvchilarda o'zini o'zi tashkil etish tushunchasi va uning pedagogik mohiyati.....	37
Alimov Bekzod Nematovich	
O'qituvchilarning uzluksiz kasbiy rivojlanish tadbirlarini maktab darajasida boshqarishning integratsiyalashgan yondashuvi	41
Ahadova Mushtariybonu Akmal qizi	
Talabalarning tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirishda innovatsion yondashuvlar	48
Xurramova Sanobar Mahmatmurod qizi	
Pedagogical Integration as a Factor of Humanization in Professional Teacher Education	53
Yusupova Mukhabbat Anatolyevna	
Yoshlarda iqtisodiy tafakkur shakllanishida etnik muhitning ta'siri.....	58
Erkinova Sevara Najmiddin qiz	
Innovative Approaches to Teaching English in Higher Education: a Methodological Study	61
Gulsara Khakimova	
Bo'lajak pedagoglarda kognitiv faollikni rivojlantirishda neyropedagogika asoslari.....	63
Hikmatova Jamila Fatox qizi	
Maktabgacha yoshdagi aqli zaif bolalarning eshituv idrokini rivojlantirish texnologiyalari.....	68
I. S. Xamrayeva, Nuriddinova Muxayyo Ishxodjayevna	
Badiiy matn asosida nutqiy ko'nikmalar va ijodiy tafakkur integratsiyasini ta'minlash metodikasi	73
Jo'rayeva Sevinch Abdialim qizi	
Etnopedagogik muhitda maktabgacha katta yoshdagi bolalarning nutqini rivojlantirish.....	77
Murodova Farangis G'anisherovna	
Malaka oshirish jarayonida muammoga asoslangan o'qitish vositasida MTT tarbiyachilarining 4K ko'nikmasini rivojlantirish texnologiyasi	81
Ravshanova Xafiza Komilovna	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida xalq og'zaki ijodi vositalaridan (ertak, maqol, qo'shiq, afsona, doston va boshqalar) foydalanishning nazariy asoslari, xalqaro va milliy tajribasi	85
Tog'ayeva Munisa Muxammadiyevna	
Akademik ko'nikmalarni rivojlantirish asosida kelajakdagi o'qituvchining kasbiy kompetensiyasini shakllantirish	89
Tursunova Elmira Ulug'bekovna, Rayimova Mushtariy Raup qizi	
Sensor integratsiya autizm spektori buzilishi bo'lgan bolalarning xulq-atvor va hissiy holatiga ta'siri.....	91
Xamidova Muyassar Polsaidovna, Abdullayeva Muslima Shovkat qizi	

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining mantiqiy fikrlashini rivojlantirishning pedagogik shart-sharoitlari	96
<i>Xoshimova Dilobar Kuchkarovna, Nortosheva Dildora Orif qizi, Avazmurodova Mehribon Sharif qizi</i>	
Инновационная методика нравственного воспитания в начальных классах: подход межпредметной интеграции	101
<i>Улугмурадова Шохсанам</i>	
Shaxs o'z-o'zini anglashining ijtimoiy-psixologik jihatlari	105
<i>Bobonazarov Oybek Shoyim o'g'li</i>	
Samarqand arxitektura-qurilish instituti va shahar infratuzilmasi rivojlanishi o'rtasidagi bog'liqlik (1950–1990yy).....	108
<i>Abulqosimova Dildora Asrorovna, O'ralov Sodiqjon</i>	
Tabiatshunoslik darslarida steam yondashuvi asosida ta'limni tashkil etish metodlari	111
<i>Gulnora Narmatova Tojiyevna</i>	
AI-Mediated Coil in Oral English Teacher Education: a Didactic Model for Developing Intercultural Communicative Competence.....	115
<i>Mukhammadiyeva Khalima Saidakhmadovna</i>	
Pedagogik faoliyatda kasbiy stress jarayonining ijtimoiy psixologik xususiyatlari	119
<i>Xotamova Madinabonu Iloxmon qizi</i>	
Pedagogik mahorat fani asosida bo'lajak o'qituvchilarning refleksiv ko'nikmalarini rivojlantirish texnologiyalari.....	123
<i>Xurramova Mohidil Baxtiyorovna</i>	
Bo'lajak kutubxonachilarda ilm-fanga oid bilimlarni o'zlashtirish malakasini shakllantirish	126
<i>O'rozov Abdurasul Norboyevich</i>	
Методологические подходы к развитию духовно-творческого потенциала детей младшего школьного возраста	130
<i>Хасанова Гулшод Касимовна</i>	
Pedagogik ta'lim transformatsiyasida talabalarning tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirish texnologiyasi.....	134
<i>Rustamova Shoxista Omonjonovna</i>	
O'rta maktab yoshidagi o'quvchilarda voleybol mashg'ulotlarining psixoemotsional holat va ijtimoiy faollikka ta'siri	138
<i>Xonimqulova Durdona</i>	
Farzandlar tarbiyasida otalik va onalik hissining shakllanishining o'ziga xosligi	141
<i>Tursunboyeva Gavharoy Abdivohid qizi</i>	
O'quv jarayonida raqamli kontent (elektron darslik, multimedia materiallari) yaratish texnologiyalari.....	145
<i>Quvatov Shuxrat Akmurodovich, Rashidov Anvarjon Sharipovich</i>	
Scratch dasturida harflarni vizuallashtirish orqali 1-sinf o'quvchilarining tasavvurlarini rivojlantirish usullarini takomillashtirish.....	150
<i>Normurodova Sadoqat Xoliqulovna</i>	
Vaqtini boshqarish hamda to'g'ri taqsimlashning pedagog hayoti va faoliyatidagi ahamiyati.....	155
<i>Tursunova Nilufar</i>	
Sun'iy intellektning ingliz tili o'qitishdagi roli	159
<i>Burxonova Aziza Ikhtiyorovna, Negova Feruza Sharifovna</i>	
Разработка системы адаптивной генерации контрольных вопросов из учебных материалов на узбекском языке на основе гибридного подхода ИИ и таксономии Блума	162
<i>Бегалиев Жалолиддин Камолитдинович, Маматов Ислонбек Ильесович</i>	
Применение данных беспилотной авиации для обновления картографических данных	168
<i>Хакимов Дониёр Бахтиёр угли, Бурунова Муниса Баходировна</i>	
The Role and Significance of the Acmeological Approach in the Managerial Activity of School Principals.....	172
<i>Normurodova Aziza Zuxriddin qizi</i>	
Bo'lajak pedagoglarda tarbiya darslarini samarali tashkil etishga o'rgatish: mazmuni, shakli va metodlari ..	178
<i>Sheraliyeva Nasiba Alimkulovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy xulq-atvorni shakllantirishda ota-ona tarbiya uslublarining pedagogik imkoniyatlari.....	184
<i>Ashurova Aziza Erkinovna</i>	

Mintaqaviy sanoat korxonalarining biznes jarayonlarini tahlil qilish va baholashning zamonaviy usullari (BPM, Lean, Six Sigma yondashuvlari misolida)	188
<i>Azimova Maxfuza Rashidovna</i>	
O'zbekistonda turli etnik guruhlarda mehnat motivatsiyasining qiyosiy tahlili.....	193
<i>Erkinova Sevara Najmiddin qizi, Saidakbarova E'zozaxon Muzaffar qizi</i>	
"Geogebra" dasturi yordamida geometriya va matematik analiz kursini o'qitishda vizual tafakkurni rivojlantirish metodikasi.....	196
<i>Fayzullayeva E'zoza O'tkir qizi</i>	
Umumta'lim maktablarida raqamli transformatsiya texnologiyalarini qo'llashning zarurati.....	200
<i>Musurmanova Shodiya Xolmuratovna</i>	
Raqamli ta'lim texnologiyalari va sun'iy intellekt asosida ta'lim jarayonini takomillashtirish.....	204
<i>O'ktamov Madadjon O'ktam o'g'li, Boymurodova Shahzoda Alisher qizi</i>	
Gimnastikada akrobatik mashqlarni rivojlantirish metodikasi	208
<i>Raxmatova Nodira Muxtorjon qizi</i>	
Suggestiv metodlar asosida xulqi og'ishgan bolalar uchun tarbiyaviy mashg'ulotlarni loyihalash	212
<i>Shermatova Manzura Ikromjanovna</i>	
Tabaqalashtirilgan yondashuv asosida tayyorlov guruh tarbiyalanuvchilarini maktab ta'limiga tayyorlash ...	216
<i>Sanayeva S. B., Toshqulova Z. U.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirishning dolzarbligi.....	220
<i>Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna</i>	
Понятие искусственного интеллекта в контексте образования и его педагогические функции	224
<i>Каримова Сабина Собировна</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarda kasbiy barqarorlik ko'nikmalarini rivojlantirishning pedagogik-psixologik omillari....	230
<i>Akramjonova Feruza Akramjonovna</i>	
Demografik yuklama sharoitida maktab pedagogik jamoasini samarali boshqarishning hr-strategiyalari.....	233
<i>Axmadqulova Ozodaxon Hamidullo qizi</i>	
Kasbiy identifikatsiya – shaxsning kasbiy o'zligini shakllantirish omili sifatida	236
<i>Bazarov Xayotbek Ne'matovich</i>	
Maktabgacha ta'lim tizimida qoraqalpoq xalq ertaklari asosida multimediyali mahsulotlar yaratish samaradorligi.....	240
<i>Bekimbetova Aynagul Amangeldievna, Ollaberganova Mohira</i>	
Odam anatomiyasi va fiziologiyasi darslarida muammoli ta'lim texnologiyalari orqali talabalarning ijodiy izlanuvchanligini faollashtirish.....	245
<i>Haydarova Pardaxol Boboqulovna</i>	
Chet el va O'zbekiston tajribasida ota-onalar bilan hamkorlikni tashkil etishning metodologiyasi	249
<i>Inomova Madina</i>	
Boshlag'ich ta'lim tabiiy fanlarini o'qitishda o'quvchilarning ijodkorligini shakllantirish metodikasi.....	253
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Avazova Gulnoza Qodirjon qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ekologik tarbiyani shakllantirishning samarali yo'llari	256
<i>Ismatova Zulayho Asadovna, Xamroyeva Ozoda Norbo'ta qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida o'quvchilarning so'z boyligi va nutqiy ko'nikmalarini shakllantirish	259
<i>Mambetova Lobar Mirzavali qizi, Rajabova Nafisaxon Dilmurod qizi</i>	
Kasbiy faoliyatda pedagogik improvizatsiya ijodiy kompetensiya sifatida	264
<i>Miraxmedova Dilafro'zxon Nurilloxon qizi, Jo'rayeva Gulshodaxon Ibrohimjon qizi</i>	
Media savodxonlik tushunchasi va uning pedagogik ta'limdagi ahamiyati.....	267
<i>Salomova Lobar Sobir qizi</i>	
Innovatsion ta'lim muhitida boshlang'ich sinf o'quvchilarida estetik tarbiyani shakllantirish metodikasi	271
<i>Tursunova Malika Baxtiyor qizi, Aminova Oltinay Davranbek qizi</i>	
STEAM texnologiyasi asosida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish metodikasi	274
<i>Xaydarova Dilafuz Abdukurim qizi</i>	

Refleksiv ko'nikmalarni rivojlantirish – bo'lajak o'qituvchilarni kasbiy faoliyatga tayyorlash bosqichi sifatida.....	279
<i>Jo'rayeva Maftuna Dilshodbek qizi</i>	
Chimyon–Chorvoq kurort-rekreatsiya zonasidagi rekreatsiya obyektlari va ulardan foydalanish holati	283
<i>Djurayeva Lobar Vaxitovna</i>	
G'ovlar osha yuguruvchi qizlarning maxsus jismoniy tayyorgarlik darajasini oshirish asosida sport musobaqalariga tayyorlash.....	286
<i>Sattorqulova Fotima Jamol qizi, Sattorqulova Zuhra Jamol qizi</i>	
Grammatika va yozuv ko'nikmasining integratsiyalashuvini ESL o'quvchilarning grammatik ravonligini o'stirishdagi ahamiyati	292
<i>Ne'matova Iroda Ilhom qizi, Karimova Xadicha Fazliddin qizi</i>	
Формирование экологической культуры и проектных компетенций молодежи в формате хакатона “Климатон–25”	295
<i>Бегмуратова Зоя Асаматдиновна</i>	
Portlovchi kuch sifatini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari.....	298
<i>Xushvaqtov Shaxzod Mamatqul o'g'li</i>	
Enhancing the Writing Skills of Non-Philological Students Through Artificial Intelligence Tools	302
<i>Rajabova Rakhimakhon Maksudovna</i>	
Supporting Children With Autism in Inclusive Education: Effectiveness of Multisensory, Visual Scheduling, and Aba Approaches.....	306
<i>Safarova Sanobar Omontashevna, Rakhimova Ozoda Abdurasul qizi</i>	
O'quv topshiriqlari orqali 6-sinf o'quvchilarining pragmatik kompetensiyasini rivojlantirishdagi leksik birliklar bilan ishlashning ahamiyati	310
<i>Ashirbayeva Nafisa Aminbayevna</i>	
O'smirlarda nevrotik holatlarning namoyon bo'lish xususiyatlari va ularni diagnostika qilishning nazariy-metodologik asoslari	313
<i>Abduraximov Doniyor Abdusaid o'g'li</i>	
Ingliz tilini o'rgatishda talabalarning ijodiy fikrlashini rivojlantirish metodlari.....	317
<i>Abirqulova Nafisa Abdusalamovna</i>	
Yuqori sinf ingliz tili darslarida tanqidiy fikrlashni rivojlantirishning innovatsion metodik modeli	321
<i>Ahmadjonova Diyoraxon Dilshod qizi</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlarini innovatsion yondashuvlar asosida tashkil etish va pedagogik muloqot madaniyati	326
<i>Alimov Shavkatbek Shuxratbekovich</i>	
Identification and Systematization of Emotional Intelligence Indicators in Pre-Service Primary School Teachers.....	330
<i>Aminova Nasiba Davlatboy kizi</i>	
Oligofren bolalarda kognitiv jarayonlarni rivojlantirishda o'yin terapiyasining nazariy-metodologik asoslari va pedagogik samaradorligi	334
<i>Amirsaidova Sh. M., Jumanazarova Mashhura San'atbek qizi</i>	
Boshlang'ich sinf ona tili va o'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash metodikasi	339
<i>Asilbekova Shoxsanam To'liqin qizi</i>	
O'zbekistonda olimpiya harakatini rivojlantirishning pedagogik asoslari	344
<i>Axmadaiyeva Gulnoz Ikramovna</i>	
Zamonaviy tibbiyotda hissiyotlarni boshqarishning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari.....	348
<i>Azgarova Gulsum Alisher qizi</i>	
The Use of Problem-Based Learning Methods in Delivering High-Quality Education in Schools	351
<i>Bekmuratova U'mit Ken'esbay qizi, Abdiev Azamat</i>	
Akseleratsiyaning o'quvchilar xulq-atvoriga ta'siri	355
<i>Botirova Oydina Vadimovna</i>	
Ta'limda zamonaviy pedagogik innovatsiyalar va raqamli transformatsiya: bo'lajak ingliz tili o'qituvchilarni tayyorlashning metodologik asoslari	361
<i>Eshimova Nasiba Zohiddin qizi</i>	

Kasbiy samaradorlikni oshirishda sun'iy intellektning roli: "KasbNavigator" platformasi misolida	365
Isayeva Oylarxon Ro'zimatjon qizi, Sobirov Muslimjon Muxsinjon o'g'li	
Ixtisoslashtirilgan maktablarda o'quvchilarning nutqiy faoliyatini rivojlantirish: integratsiyalashgan ta'lim va ijodiy yondashuv.....	369
Mavlanova Saidaxon Umarovna	
Yoshlar orasida ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishning depressiv holatlarga ta'siri	373
Mirzaxmatova Sayyora Saydaxmatovna	
Kiberijtimoiylashuv sharoitida avlodlararo kommunikativ o'zaro ta'sirning psixologik xususiyatlari.....	375
Muhiddinova Mamlakat Nabi qizi	
"Emotsional Learning Analytics"metodi asosida o'qituvchilarning reflektiv kompetensiyasini rivojlantirish ...	380
Omonqulova Diyora Farhod qizi	
Talabalarda milliy identiklikni shakllantirishning nazariy asoslari.....	384
Qudratov Davron Sami o'g'li	
Media kompetentlik va media savodxonlik tushunchalarining ilmiy-pedagogik mohiyati, tarkibi va rivojlanish tarixi.....	388
Rahimova Xosiyat Uralovna	
Yangilanayotgan O'zbekistonda tarix fani oqituvchilarining kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy va metodik asoslari	392
Raxmatova Ondagul Oybek qizi	
Talabalarining kasbiy tayyorgarligida mantiqiy fikrlashini rivojlantirish kompetensiyalarini shakllantirishning pedagogik muamolari.....	395
Raxmonova Mavluda Suvon qizi	
O'smirlarni kiberbulling tahdididan himoya qilishning psixologik mexanizmlari	398
Sattorova Mohinur Sherali qizi	
Bolalarda oilaga hurmat va qadriyatli munosabatni rivojlantirish jarayonida ota-ona bilan hamkorlik qilish yo'llari	401
Sharofutdinova Nigora Kenja qizi, Usarova Marg'uba Nazar qizi	
O'zbekistonda o'qituvchilar malakasini oshirishning vertikal modeli: tizimli tahlil va cheklovlar	405
Toxirova Nafisa Dilshod qizi	
Fizika fanini o'qitishda maxsus ehtiyojli o'quvchilar uchun texnologiyalar va tajribalarning roli	409
Tursunov Alisher Isoqovich, G'ulomov Davlatbek Istat o'g'li	
MTTda qadriyatlar kompetentligini rivojlantirish vositalari	412
Urinova Rushana Tursunniyozovna, Usarova Marg'uba Nazar qizi	
Boshlang'ich sinflarda nutq o'stirish metodikasini takomillashtirish.....	415
Xakimova Xosiyat Jurayevna	
O'smirlik davrida deviant xulq-atvor namoyon bo'lishining psixologik xususiyatlari	419
Xalilova Sarvinoz Qodirali qizi	
Ta'lim platformalarida mustaqil ta'lim ma'lumotlarini relyatsion model asosida optimallashtirish	422
Xasanov Baxrom Boktiboyevich	
Применение информационных технологий для интеллектуального анализа чрезвычайных ситуаций на основе edge computing и компьютерного зрения.....	426
Мамаражабов Музаффар Абдурасулович, Маматов Ислombек Ильесович	
Индивидуальное интеллектуальное развитие личности – как педагогическая проблема	432
Олтибоева Камола Шарофжон қизи	
Представления о реальной и виртуальной дружбе у подростков	436
Хамидова Нигора Илхомовна	

O'ZBEKISTONDA O'QITUVCHILAR MALAKASINI OSHIRISHNING VERTIKAL MODEL: TIZIMLI TAHLIL VA CHEKLOVLAR

Toxirova Nafisa Dilshod qizi

Abdulla Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy Instituti
 "Ta'limda menejment" kafedrasida ilmiy tadqiqotchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda o'qituvchilar malakasini oshirishning markazlashgan (vertikal) tizimi tahlil qilinadi. Tadqiqotning maqsadi mazkur tizimning samaradorligini baholash va uning amaliy cheklovlarini aniqlashdan iborat. Maqolada mavjud tizimning asosan nazariy yondashuvlarga tayanganligi hamda o'qituvchilar o'rtasida gorizontol hamkorlikning cheklanganligi asosiy muammo sifatida ko'rsatiladi. Muallif ushbu tizim innovatsion pedagogik tajribalar almashinuvi uchun yetarli imkoniyat yaratmayotganini ta'kidlaydi. Tadqiqot natijalari o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishida amaliyotga asoslangan yondashuvlarning yetishmasligini ko'rsatadi. Maqolaning ilmiy yangiligi shundaki, unda vertikal tizimning institutsional cheklovlari tizimli tahlil asosida yoritiladi. Xulosa sifatida tizimni takomillashtirish zarurligi asoslab beriladi.

Kalit so'zlar: o'qituvchilar malakasini oshirish, vertikal tizim, markazlashgan ta'lim, pedagogik rivojlanish, gorizontol hamkorlik, professional rivojlanish, innovatsion pedagogika, ta'lim boshqaruvi.

Abstract: This article analyzes the centralized (vertical) system of teacher professional development in Uzbekistan. The study aims to evaluate the effectiveness of this system and identify its practical limitations. It highlights the dominance of theoretical approaches and the lack of horizontal collaboration among teachers as key challenges. The author argues that the current system does not sufficiently support the exchange of innovative pedagogical practices. The findings indicate a gap between training content and classroom realities. The novelty of the study lies in the systemic analysis of institutional constraints within the vertical model. The paper concludes by emphasizing the need for more practice-oriented approaches.

Key words: teacher professional development, vertical system, centralized education, pedagogical development, horizontal collaboration, professional growth, innovative pedagogy, education management.

Аннотация: В статье анализируется централизованная (вертикальная) система повышения квалификации учителей в Узбекистане. Цель исследования - оценить эффективность данной системы и выявить её практические ограничения. В работе подчёркивается преобладание теоретических подходов и ограниченность горизонтального взаимодействия между учителями. Автор отмечает, что существующая система недостаточно способствует обмену инновационным педагогическим опытом. Результаты исследования показывают разрыв между содержанием обучения и реальной практикой преподавания. Научная новизна заключается в системном анализе институциональных ограничений вертикальной модели. В заключении обосновывается необходимость совершенствования системы.

Ключевые слова: повышение квалификации учителей, вертикальная система, централизованное образование, педагогическое развитие, горизонтальное сотрудничество, профессиональное развитие, инновационная педагогика, управление образованием.

KIRISH

So'nggi yillarda O'zbekistonda ta'lim tizimini modernizatsiya qilish jarayonida o'qituvchilar malakasini oshirish tizimini takomillashtirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Ta'lim sifatini oshirish, inson kapitalini rivojlantirish hamda xalqaro ta'lim standartlariga moslashish zarurati o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyalarini muntazam yangilab borishni talab etadi. Shu nuqtai nazardan amaldagi malaka oshirish tizimining samaradorligini qayta ko'rib chiqish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Hozirgi kunda O'zbekistonda o'qituvchilar malakasini oshirish tizimi asosan markazlashgan, ya'ni vertikal boshqaruv modeli asosida tashkil etilgan bo'lib, unda bilim va metodik ko'rsatmalar markaziy institutlardan quyi bo'g'inlarga bosqichma-bosqich uzatiladi. Mazkur tizim uzoq yillar davomida o'qituvchilarni ommaviy tayyorlash, yagona standartlarni joriy etish va ta'lim jarayonida muayyan barqarorlikni ta'minlashda muhim

rol o'ynagan. Ayniqsa, katta miqyosdagi ta'lim tizimlarida markazlashgan yondashuv resurslardan samarali foydalanish va boshqaruvni soddalashtirish imkonini beradi. Biroq zamonaviy ta'lim talablari, xususan, kompetensiyaga asoslangan yondashuv, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish, individual yondashuv hamda innovatsion pedagogik texnologiyalarni joriy etish zarurati mavjud tizimning ayrim cheklovlarini yuzaga chiqarmoqda.

Xususan, bilimlarning asosan yuqoridan pastga uzatilishi o'qituvchilar o'rtasida tajriba almashinuvi va hamkorlikni cheklaydi, bu esa pedagogik innovatsiyalarning keng tarqalishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Shuningdek, markazlashgan dasturlar har doim ham turli hududlar va maktablarning real ehtiyojlariga mos kelavermaydi, natijada o'qituvchilar tomonidan olingan bilimlarning amaliy qo'llanish darajasi pasayadi.

Mazkur tadqiqotning obyekti – O'zbekistonda o'qituvchilar malakasini oshirish tizimi.

Predmeti – ushbu tizimning vertikal tashkil etilishining samaradorligi hamda uning institutsional va metodik cheklovlari hisoblanadi.

Tadqiqotning asosiy maqsadi – markazlashgan tizimning mavjud kamchiliklarini aniqlash va ularning ta'lim sifati hamda o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishiga ta'sirini tahlil qilishdan iborat. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi: tizimning tashkiliy tuzilmasini tahlil qilish, uning amaliy natijalarini baholash, mavjud muammolarni aniqlash hamda ularning kelib chiqish omillarini asoslash.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'qituvchilar kasbiy rivojlanishi masalasi xalqaro ilmiy adabiyotlarda keng va chuqur o'rganilgan bo'lib, unda ayniqsa samarali professional rivojlanish modellari, hamkorlikning ahamiyati hamda ta'lim tizimlarining tashkiliy xususiyatlari alohida e'tibor markazida turadi. Zamonaviy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'qituvchilarning kasbiy o'sishi faqatgina individual o'rganish jarayoni emas, balki ko'proq ijtimoiy va hamkorlikka asoslangan jarayon sifatida qaraladi. Jumladan, Andy Hargreaves va Michael O'Connor o'z tadqiqotlarida "collaborative professionalism" konsepsiyasini ilgari surib, o'qituvchilar o'rtasidagi muntazam hamkorlikka asoslangan professional rivojlanish modelining yuqori samaradorligini asoslab bergan.¹ Ularning fikricha, o'qituvchilar birgalikda darslarni rejalashtirganda, o'zaro kuzatuv olib borganda va muammolarni birgalikda muhokama qilganda, bilim almashinuvi tezlashadi va bu jarayon kasbiy rivojlanishni sezilarli darajada kuchaytiradi. Bunday yondashuv o'qituvchilarni passiv bilim oluvchidan faol ishtirokchiga aylantiradi. Shu bilan birga, Pasi Sahlberg ta'lim tizimlarida markazlashuv va moslashuvchanlik o'rtasidagi muvozanat muhimligini ta'kidlaydi.² Uning tadqiqotlarida haddan tashqari markazlashgan tizimlar, garchi barqarorlik va yagona standartlarni ta'minlasa-da, ko'pincha innovatsiyalarni cheklashi va o'qituvchilarning tashabbuskorligini pasaytirishi mumkinligi qayd etilgan.

Sahlberg fikricha, samarali ta'lim tizimlari o'qituvchilarga ma'lum darajada mustaqillik berib, ularni yangi pedagogik yondashuvlarni sinab ko'rishga rag'batlantirishi zarur. Mahalliy tadqiqotchilar tomonidan ham ta'lim klasterlari, pedagogik hamkorlik va tizimni modernizatsiya qilish masalalari o'rganilgan. Ushbu ishlarda asosan ta'lim tizimini rivojlantirish, hamkorlik mexanizmlarini joriy etish va innovatsiyalarni kengaytirish yo'llari tahlil qilinadi. Biroq mavjud tadqiqotlarning aksariyati taklif va rivojlantirish yo'nalishiga qaratilgan bo'lib, amaldagi tizimning ichki tuzilmasi va uning cheklovlari yetarli darajada tanqidiy tahlil qilinmagan. Mazkur maqolaning o'ziga xosligi shundaki, unda aynan O'zbekistondagi mavjud markazlashgan (vertikal) o'qituvchilar malakasini oshirish tizimi chuqur va tizimli yondashuv asosida tahlil qilinadi. Tadqiqotda ushbu tizimning nafaqat afzalliklari, balki uning pedagogik, institutsional va metodik cheklovlari ham ochib beriladi, bu esa mavzuga yangi nuqtai nazardan yondashish imkonini yaratadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda qiyosiy tahlil, tizimli yondashuv hamda kontent-tahlil usullaridan kompleks tarzda foydalanildi. Qiyosiy tahlil usuli orqali O'zbekistondagi o'qituvchilar malakasini oshirish tizimi xalqaro tajribalar bilan solishtirilib, uning o'ziga xos jihatlari hamda umumiy tendensiyalardan farqlari aniqlab berildi. Bu usul mavjud modelning kuchli va zaif tomonlarini aniqlashda muhim ahamiyat kasb etdi. Tizimli yondashuv yordamida vertikal tizimning tarkibiy elementlari, jumladan, markaziy institutlar, hududiy bo'g'inlar va maktab darajasidagi amaliyotlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlil qilindi. Ushbu yondashuv tizimning qanday ishlashini yaxlit holda ko'rib chiqish va undagi uzilishlar hamda nomutanosibliklarni aniqlash imkonini berdi.

Kontent-tahlil doirasida normativ-huquqiy hujjatlar, strategik dasturlar hamda mavzuga oid ilmiy adabiyotlar o'rganildi. Ushbu manbalar orqali tizimning rasmiy maqsadlari va amaldagi holati o'rtasidagi farqlarni aniqlashga harakat qilindi. Qo'llanilgan metodlar majmuasi orqali o'qituvchilar malakasini oshirish tizimining asosiy xususiyatlari, mavjud muammolari va ularning kelib chiqish omillari aniqlab berildi.

- 1 Hargreaves A., O'Connor M. Collaborative professionalism: When teaching together means learning for all. – Thousand Oaks: Corwin Press, 2018.
- 2 Sahlberg P. Finnish Lessons 3.0: What can the world learn from educational change in Finland? – New York: Teachers College Press, 2021.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda o'qituvchilar malakasini oshirish tizimi asosan markazlashgan xarakterga ega bo'lib, bilim va metodik yondashuvlar yuqori darajadagi institutlardan quyi bo'g'inlarga uzatiladi. Ushbu vertikal model tarixan shakllangan bo'lib, u ta'lim tizimida yagona standartlarni joriy etish, boshqaruvni markazlashtirish va katta miqyosda o'qituvchilarni qamrab olish imkonini beradi. Ayniqsa, resurslar cheklangan sharoitda bunday yondashuv tashkilotchilik samaradorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Shu bilan birga, tizimning bunday tashkil etilishi bilim oqimining asosan bir yo'nalishda – yuqoridan pastga – harakatlanishiga olib keladi, bu esa zamonaviy ta'limda muhim hisoblangan o'zaro o'rganish va tajriba almashinuvi jarayonlarini cheklashi mumkin.

Birinchidan, tizimda nazariy yondashuvlar ustunligi kuzatiladi. Malaka oshirish dasturlari ko'pincha umumiy metodik tushunchalar, standartlashtirilgan yondashuvlar va nazariy bilimlarga asoslanadi. Biroq bu bilimlarning konkret sinf sharoitida qanday qo'llanilishi yetarli darajada ochib berilmaydi. Natijada o'qituvchilar yangi bilimlarni o'z amaliy faoliyatiga moslashtirishda qiyinchiliklarga duch keladi. Bu holat ayniqsa sinf hajmi katta, resurslar cheklangan yoki o'qituvchilar darajasi turlicha bo'lgan maktablarda yaqqol namoyon bo'ladi.

Ikkinchidan, o'qituvchilar o'rtasida gorizontol hamkorlikning cheklanganligi tizimning muhim zaif tomonlaridan biri hisoblanadi. Amaldagi modelda asosiy e'tibor markazdan bilim uzatishga qaratilgan bo'lib, maktablar yoki o'qituvchilar o'rtasida muntazam va tizimli hamkorlik mexanizmlari yetarli darajada shakllanmagan. Natijada ilg'or pedagogik tajribalar ko'pincha alohida maktablar yoki individual o'qituvchilar doirasida qolib ketadi va keng miqyosda tarqalish imkoniyatiga ega bo'lmaydi. Bu esa tizim ichidagi mavjud bilim va tajribaning samarali aylanishiga to'sqinlik qiladi.

Uchinchidan, tizimning moslashuvchanlik darajasi pastligi ham muhim muammo sifatida namoyon bo'ladi. Markazlashgan dasturlar odatda yagona yondashuv asosida ishlab chiqiladi va barcha hududlar uchun umumiy tarzda joriy etiladi. Biroq amaliyotda maktablar o'rtasida ijtimoiy-iqtisodiy sharoitlar, o'qituvchilarning tayyorgarlik darajasi, infratuzilma imkoniyatlari hamda o'qituvchilarning tajribasi jihatidan sezilarli farqlar mavjud. Ushbu farqlar yetarli darajada hisobga olinmagani sababli malaka oshirish mazmuni ko'pincha real ehtiyojlarga to'liq mos kelmaydi va uning samaradorligi pasayadi.

To'rtinchidan, innovatsion pedagogik yondashuvlarning tizimga integratsiyasi nisbatan sekin kechmoqda. Markazlashgan boshqaruv modeli yangi metod va yondashuvlarni tizimga kiritishda ma'lum darajada ehtiyotkorlikni talab qiladi, bu esa jarayonni sekinlashtiradi. Natijada innovatsiyalar ko'pincha alohida tashabbuslar darajasida qolib ketadi va tizimli ravishda kengaymaydi. Bundan tashqari, o'qituvchilarning yangi yondashuvlarni sinab ko'rish va moslashtirish imkoniyatlari ham cheklangan bo'lishi mumkin.

Bundan tashqari, tizimda o'qituvchilarning faol ishtirok darajasi ham yetarli emasligi kuzatiladi. Ko'pincha o'qituvchilar malaka oshirish jarayonida tayyor bilimlarni qabul qiluvchi sifatida ishtirok etadi, bu esa ularning reflektiv fikrlashi va mustaqil kasbiy rivojlanishini cheklashi mumkin. Zamonaviy yondashuvlarda esa o'qituvchilarni bilim yaratish jarayonining faol sub'ekti sifatida ko'rish muhim hisoblanadi. Umuman olganda, tahlil natijalari shuni ko'rsatadiki, mavjud vertikal tizim barqarorlik va boshqaruv samaradorligini ta'minlashda muhim rol o'ynasa-da, zamonaviy ta'lim talablari, xususan, moslashuvchanlik, hamkorlik va amaliy yo'naltirilganlik nuqtai nazaridan uning amaliy samaradorligini cheklovchi bir qator omillar mavjud.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, O'zbekistonda o'qituvchilar malakasini oshirishning amaldagi vertikal tizimi ma'lum darajada samarali bo'lib, u ta'lim tizimida yagona standartlarni ta'minlash, boshqaruvni markazlashtirish hamda o'qituvchilarni keng miqyosda qamrab olish imkonini beradi. Ayniqsa, katta va murakkab ta'lim tizimlarida bunday yondashuv tashkilotchilik va nazorat nuqtayi nazaridan muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq, tizimning chuqurroq tahlili uning zamonaviy ta'lim talablariga to'liq mos kelmaydigan bir qator amaliy va institutsional cheklovlarga ega ekanligini ko'rsatadi.

Xususan, nazariy yondashuvlarning ustunligi sababli malaka oshirish jarayonida olingan bilimlarning amaliyotga samarali tatbiqi yetarli darajada ta'minlanmayapti. Bu esa o'qituvchilarning real sinf sharoitida duch keladigan muammolarni hal qilishda qiyinchiliklarga olib keladi. Shu bilan birga, o'qituvchilar o'rtasida gorizontol hamkorlikning sust rivojlanganligi mavjud pedagogik tajribaning tizim ichida keng tarqalishiga to'sqinlik qilmoqda. Natijada ilg'or yondashuvlar alohida holatlar darajasida qolib ketib, tizimli rivojlanishga yetarli darajada ta'sir ko'rsatmayapti. Bundan tashqari, tizimning past moslashuvchanligi turli hududlar va maktablarning o'ziga xos ehtiyojlarini inobatga olish imkoniyatini cheklab, malaka oshirish jarayonining amaliy samaradorligini pasaytiradi.

Aniqlangan muammolarni hisobga olgan holda, bir qator takliflar ilgari suriladi. Avvalo, o'qituvchilar malakasini oshirish jarayoniga amaliy, ya'ni bevosita dars jarayoni bilan bog'liq yondashuvlarni keng joriy etish zarur. Bu o'qituvchilarga yangi bilim va ko'nikmalarni real ta'lim muhitida sinab ko'rish va moslashtirish imkonini beradi.

Shuningdek, maktablar va o'qituvchilar o'rtasida tizimli tajriba almashinuvi mexanizmlarini shakllantirish orqali professional hamkorlikni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi. Bu esa bilim va tajribaning tizim ichida samarali aylanishini ta'minlaydi. Bundan tashqari, mavjud tizimni qisman markazlashuvdan chiqarish va uni yanada moslashuvchan model asosida qayta tashkil etish zarur. Bu orqali hududiy va institutsional farqlarni hisobga olgan holda differensial yondashuvlarni joriy etish, o'qituvchilarning ehtiyojlariga mos keladigan malaka oshirish dasturlarini ishlab chiqish mumkin bo'ladi. Shu bilan birga, o'qituvchilarning malaka oshirish jarayonida faol ishtirokini ta'minlash, ularni faqat bilim oluvchi emas, balki kasbiy rivojlanish jarayonining faol subyekti sifatida ko'rish ham muhimdir.

Umuman olganda, o'qituvchilar malakasini oshirish tizimini takomillashtirish faqat tashkiliy o'zgarishlar bilan cheklanib qolmasdan, uning mazmuni, yondashuvlari va ishtirokchilarning roli qayta ko'rib chiqilishini talab etadi. Faqat shu holatda tizim zamonaviy ta'lim talablari bilan uyg'unlashib, o'qituvchilarning kasbiy rivojlanishini samarali qo'llab-quvvatlay oladi va ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Hargreaves A., O'Connor M. Collaborative professionalism: When teaching together means learning for all. – Thousand Oaks: Corwin Press, 2018.
2. Sahlberg P. Finnish Lessons 3.0: What can the world learn from educational change in Finland? – New York: Teachers College Press, 2021.
3. OECD. TALIS 2018 Results (Volume I): Teachers and School Leaders as Lifelong Learners. – Paris: OECD Publishing, 2019.
4. OECD. Teachers' Professional Learning Study: Trends and Practices. – Paris: OECD Publishing, 2020.
5. World Bank. Improving Teacher Effectiveness in Developing Education Systems. – Washington, DC: World Bank, 2018.
6. Darling-Hammond L., Hyer M.E., Gardner M. Effective Teacher Professional Development. – Palo Alto: Learning Policy Institute, 2017.
7. Opfer V.D., Pedder D. Conceptualizing teacher professional learning // Review of Educational Research. – 2011. – Vol. 81, № 3. – P. 376–407.
8. Avalos B. Teacher professional development in Teaching and Teacher Education over ten years // Teaching and Teacher Education. – 2011. – Vol. 27, № 1. – P. 10–20.
9. Verger A., Fontdevila C., Zancajo A. The privatization of education: A political economy of global education reform. – New York: Teachers College Press, 2016.
10. O'zbekiston Respublikasi Xalq ta'limi vazirligi. Education Sector Plan 2019–2023. – Toshkent, 2019.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(4)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.